

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

ПРЕДБОРСЬКИЙ В.А.

Просторовий аспект функціонування «автономної» тіньової влади

Предметом дослідження є теоретичні аспекти одного із стрижневих елементів теорії тінізації влади – просторові форми формування її тінізаційної, двоїстої структури, довгострокового тренду двоєвладдя влади.

Метою дослідження є визначення змісту наявності історичного тренду – формування просторової мережі за сучасних умов нелегітимно-кланової «автономної» організації тіньової влади у вітчизняних умовах.

Методи дослідження. У роботі використана сукупність наукових методів і підходів, у тому числі системний, структурно-функціональний, історичний, логічний, що дозволило забезпечити концептуальну єдність дослідження щодо вихідних умов формування тіньової влади.

Результати роботи. У статті обґрунтовано необхідність пошуку форм просторової організації тінізаційного двоєвладдя, виявлення закономірностей тінізації владних механізмів в Україні.

Галузь застосування результатів. Система наук із сімейства галузі державного управління, широке коло методологічних аспектів соціально-економічних, правових наук з проблем дисфункційного розвитку об'єкта дослідження.

Висновки. Основні підсумки дослідження, їх теоретичні результати слід звести до наступних висновків: 1) мегапроблемою дослідження функціонування тінізаційних владних механізмів є вихідні тіньові протиріччя влади, зокрема формування «автономного двоєвладдя» влади; 2) одним із принципових висновків дослідження є висновок про те, що історична логіка генези та розвитку «автономного» тіньового двоєвладдя влади, сучасного сектора різкої асиметрії в доходах, інституційної недемократичності, паразитарності, системної корупції, позанормативного регулювання внутрішніх відносин («внутрішньоавтономне звичаєве право» утворює адекватну до своїх вимог організаційну мережу тіньової влади).

Ключові слова: вихідні умови формування тіньового двоєвладдя кланово-олігархічної влади, організаційні мережі тіньової влади, мережева тіньова організація світових еліт.

ПРЕДБОРСКИЙ В.А.

Пространственный аспект функционирования «автономной» теневой власти

Предметом исследования являются теоретические аспекты одного из стержневых элементов

теории тенизации власти – пространственные формы формирования ее тенизационной, двойственной структуры, долгосрочного тренда двоевластия власти.

Целью исследования является определение содержания причин наличия исторического тренда – формирование пространственной сети в современных условиях нелегитимно–клановой, «автономной» организации теневой власти в отечественных условиях.

Методы исследования. В работе применяется совокупность научных методов и подходов, в том числе системный, структурно–функциональный, исторический, логический, что позволило обеспечить концептуальное единство исследования относительно исходных условий формирования теневой власти.

Результаты работы. В статье обосновывается необходимость поиска форм пространственной организации тенизационного двоевластия, выявления закономерностей тенизации властных механизмов в Украине.

Отрасль применения результатов. Система наук из семейства отрасли государственного управления, широкий круг методологических аспектов социально–экономических, правовых наук относительно проблем дисфункционального развития объекта исследования.

Выводы. Основные результаты исследования, их методологические результаты можно свести к следующим выводам: 1) мегапроблемой исследования функционирования тенизационных властных механизмов являются исходные теневые противоречия власти, в частности формирование «автономного» двоевластия власти; 2) одним из принципиальных выводов исследования является вывод о том, что историческая логика генезиса и развития «автономного» теневого двоевластия, современного сектора резкой асимметрии в доходах, институциональной недемократичности, паразитарности, системной коррупции, позанормативного регулирования внутренних отношений («внутреннее автономное обычное право» формирует адекватную своим требованиям организационную сеть теневой власти).

Ключевые слова: исходные условия формирования теневого двоевластия кланово–олигархической власти, организационные сети теневой власти, сетевая теневая организация мировых элит.

PREDBORSKIJ V.A.

The spatial aspect of the functioning of «autonomous» shadow power

The subject of the study is theoretical aspects of one of the core elements of the theory of shadowing power – the spatial forms of formation of its shadowing, dual structure, long–term trend of dual power.

The purpose of the study is to determine the content of the existence of a historical trend – the formation of a spatial network under the current conditions of illegitimate clan «autonomous» organization of shadow power in domestic conditions.

Methods of research. The work uses a set of scientific methods and approaches, including system, structural, functional, historical, logical, which allowed to provide a conceptual unity of research regarding the initial conditions of the formation of shadow power.

Results of the work. The article substantiates the need to search for forms of spatial organization of the shadowy dual power, to identify patterns of shadowing power mechanisms in Ukraine.

Application of results. The system of sciences from the family of the field of public administration, a wide range of methodological aspects of social and economic, legal sciences on the problems of dysfunctional development of the research object, the investment aspect of the security policy.

Conclusions. Basic results of research, their methodological results can be taken to the next conclusions: 1) the megaproblem of studying the functioning of shadowing power mechanisms is the initial shadow contradictions of power, in particular the formation of an «autonomous» dual power of power; 2) one of the principal conclusions of the study is the conclusion that the historical logic of the

genesis and development of «autonomous» shadow diarchy, the modern sector of sharp asymmetry in income, institutional undemocratic, parasitic, systemic corruption, internal regulation of internal relations («internal autonomous customary law» forms an organizational network of shadow power adequate to its requirements).

Keywords: *initial conditions for the formation of the shadow diarchy of clan–oligarchic power, shadow power organizational networks, world shadow elite network organization.*

Постановка проблеми. Системні процеси деградації, деформації соціально–економічних процесів, розвиток чинників кризової регресії влади, системна корупція обумовлюють високу ступінь гальмування процесів реформування суспільних відносин, необхідність вивчення сутності сучасних домінуючих тіньових владних впливів, зокрема причин і факторів тіньової організації влади, імперативів щодо ефективних засобів її обмеження та посилення тіньової резистентності.

Необхідність застосування ефективних засобів протидії тіньовій владі знайшла відображення у ряді важливих законодавчих, нормативно–правових актів держави, таких як: проекти сучасного законодавства щодо протидії корупції, Закони України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні на 2014–2017 роки» (2014), «Про засади запобігання і протидії корупції» (2011), Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією» (2003, № 84/2003), проект Державної програми детінізації економіки, Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо детінізації економіки та протидії корупції» (2005, № 1615/2005), постанови Кабінету Міністрів України з питань відстеження процесів тінізації економіки та розроблення рекомендацій щодо обмеження її зростання, цілий ряд відомчих актів тощо.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. До вітчизняних досліджень з тіньової влади відносяться праці В. Д. Базилевича, А. В. Базилюка, О. І. Барановського, В. М. Бородюка, Г. С. Буряка, З. С. Варналія, А. С. Гальчинського, Я. Я. Дьяченка, С. О. Коваленка, І. І. Мазур, В. О. Мандибури, О. В. Турчинова та ін. Значний внесок у розробку адміністративно–правових і кримінально–правових аспектів протидії корупції, тіньової влади зробили вітчизняні вчені–юристи.

В той же час, у зв'язку з недостатнім системним вивченням явища тіньового двоєвладдя, його генези, метаморфози окремих форм та стадій, причин і факторів його розвитку, засоби ефек-

тивного обмеження тіньових процесів потребують подальшого спеціального дослідження.

Метою статті є подальший розвиток теоретичного вивчення сутності тіньового двоєвладдя, зокрема організаційного аспекту існування тіньової влади, притаманних сучасним паразитарним «автономним», тіньовим елітним владним утворенням.

Виклад основного матеріалу. Аналіз довгострокових трендів вітчизняних суспільних процесів у їх історичних метаморфозах щодо механізмів взаємодії суспільства та влади свідчить про наявність стійкого відтворення та розширення суттєвих тінізаційних протиріч у взаємодії інтересів влади і широких верств населення, нарощування тінізаційного прикриття та позалаштункових механізмів подальшої експансії антидемократичних, прихованих сил і засобів прийняття владних рішень та дій й відповідного посилення тінізації відносин суспільного супротиву (як реакції на владну тінізаційну інвазію), посилення тінізаційного зовнішнього впливу на владні відносини.

Подальше посилення тінізації державно–владних відносин зв'язано з особливостями модернізації національного суспільства, притаманній їй явищам незавершеної модернізації [1], зокрема тяжіння до вибору антимодерністських трендів розвитку, побудованих на посиленні неpubлічних, нетранспарентних владних механізмів, застосуванні системної, тіньової державно–владної інтриги, кулуарних, підкилимних вузькокланових домовленостей.

Особливостями структури вихідної вітчизняної моделі тінізації державної влади, котра будувалася на послабленні, дегенеративності, неповноспроможності державного управління, що зрештою і призвело до занепаду Київської Русі, було формування владної моделі щодо відношення влади до мешканців країни як до населення фактично окупованої, підкореної країни, а самих суб'єктів імплантованої ззовні державної влади – як окупаційного режиму, запровадження матриці держави «осілого бандиту» [2, с. 7–16], що поклала початок глибокому тініза-

ційному державно–владному протиріччю. Це викликало явище двоїстості влади – ввезеної експансії інших країн і місцевої, їх протиріччя щодо різної суспільної ролі, різного відношення до прозорості державно–владних рішень в тих історичних умовах. Це зв'язано з тим, як відмічає А. В. Свідзинський [3, с. 354–366], що вже рання історія східнослов'янських племен засвідчила, що, виходячи із внутрішніх та зовнішніх особливостей, своїми силами виробити структури, потрібні для ефективної державної самоорганізації, ці племена були не здатні. Лише поява добре організованих і войовничих загонів зі Скандинавії стимулювала державотворчі процеси, при цьому центром їх формування стала Наддніпрянщина завдяки економічному чиннику – дедалі більшому освоєнню водного шляху «з варяг у греки», який значною частиною йшов Дніпром. У результаті виникла Київська Русь, яка об'єднала раніше розрізнені племена. Завдяки вигідному географічному розташуванню і войовничій енергії князів зрештою Київська Русь набула навіть форми імперії, але у зв'язку з подальшим все більшим розчиненням скандинавського елемента в слов'янському середовищі вона постала перед проблемами державотворчого характеру, які стали суттєвою складовою генотипу українського суспільства. При цьому перед великим князівством виникла низка принципово нових питань: 1) легітимізація влади, поширеної на всі проукраїнські князівства (всю Київську Русь); 2) способи передачі цієї влади нащадкам; 3) методи збору данини з малих князівств; 4) формування дружини великого князя і його стосунків з дружинниками; 5) встановлення єдиних принципів управління в усій державі.

Особливість історичних шляхів утворення тіньового «автономізму» у вітчизняному суспільстві – тобто наявність двох ешелонів влади – першої, офіційної (скандинавського походження) і другої, в значній мірі тіньової, що складалася з місцевих елементів – прослідковується на механізмі повноважень щодо збору додаткового продукту, здійснення судійських функцій, прийняття важливих суспільних рішень.

Закладений у період давньокиївської держави вихідний механізм привласнення додаткового продукту сформував історичну логіку розвитку, що виявилася у подальшій розбудові економічної основи автономної тіньової квазіелітної влади.

Зібрати додатково продукт у формі «окупаційної» данини можна було тільки шляхом «полюддя», тобто з'явившись разом зі всією дружиною: піддані платили податки лише при наявності безпосередньої загрози застосування військової сили. Князю необхідно було в ході полюддя реалізувати свої права, і тільки з'явившись разом з військом, він міг забезпечити виконання своєї функції щодо збирання данини. Саме поєднання князя через своєрідний соціально–економічний симбіоз з дружиною створювало цю можливість, ніяке інше делегування повноважень не давало можливість це здійснити: добре відомий приклад із князем Ігорем показує, чим закінчилося таке делегування повноважень, і наскільки піддані, у тому числі місцева влада, були не готові та й не здатні виконати владні фіскальні функції.

Принципового значення для подальшого розвитку протиріч матриці «автономної» тіньової влади на національному суспільному просторі, як наступний синергічний крок, мала генеза моделі державного управління в Хазарському каганаті в епоху від VII до X ст., яка була перенесена на ґрунт та визначила своєрідність моделі тіньової організації державної влади як в Україні, так і в багатьох інших країнах. Її сутність виявляється у формуванні системи державного правління, що іноді називається «двоєвладдям»: номінально на чолі країни стоїть національний лідер та місцевий владний клас, а за лаштунками офіційної, як віртуальної, влади реальний домінуючий вплив на владні процеси здійснює іудейська верхівка (чи повернута в іудаїзм місцева еліта). «Двоєвладдя» є найсуттєвішим синергетичним тіньовим явищем, що найістотніше посилює проблему тіньової «автономної» влади в Україні.

У IX ст. влада Хазарії, яку деякі дослідники визнають як одну з «наддержав» Східної Європи у IX–X ст.ст., розповсюдилася на Східноєвропейський степ і прилеглі північні області, що належали слов'янам. Тоді ізольоване князівство київських варягів стало васалом общини хазарських іудеїв, яка за допомогою моделі «двоєвладдя» використовувала русів і слов'ян у війнах проти Візантії, християн і мусульман – шийтів.

Згодом поширення матриці двоєвладдя набуло всезагального характеру, зокрема у європейських країнах, Америці, значно синергетично посилилась його специфічна ефективність через наявність таких явищ тіньового двоєвладдя [4], але вже на над–

національному рівні, як «світового тіньового закулісся» [5] та тіньової «корпоратії» [6].

Світове тіньове закулісся являє собою класичний приклад тіньової мегаструктури з відносно стійким режимом самоорганізації, цілісністю динамічної поведінки, коли на основі менш впорядкованого субстрату – національних тіньових структур – утворюються більш складні наднаціональні тіньові структури світового закулісся [3, с. 25–26].

Внутрішні та зовнішні фактори розвитку двоїстості тіньової державної влади сформували на національному рівні феномен тіньової «автономності».

Змістом синкретизму гострокризкової форми двоєвладдя «автономії» (від підпорядкування до конституційних органів держави, відповідальності перед суспільством, утворення другої, прихованої від державного контролю та суспільства, закону) держави та тіньового, паразитарного (олігархічного) сектору є відносини тіньової монополізації адміністративно-економічного, бізнесового, політичного ресурсу для обмеженого кола осіб, забезпечених олігархічними, політичними відносинами, корупційними та родинними, партійними зв'язками з вищими щаблями адміністративної та судової влади, правоохоронних органів, відповідністю економічної, політичної, кадрової конкуренції в поєднанні з необмеженим доступом до національних ресурсів країни. Форма існування симбіозу елітного сектора та «автономної» влади набуває в сучасності поширеної домінуючої форми тіньового парасуспільства – альтернативного нелегітимного, другого, тіньового центру влади та суспільного розвитку. В цих умовах корупція набуває системного характеру, стає неодмінним мегаатрибутом адміністративної системи, іманентним способом її регуляції. Тіньове парасуспільство – це закрита бізнесово-владна сфера суспільства, що монополізована олігархічними структурами, котрі мають на меті набуття політичного впливу та надвисоких доходів за допомогою використання значною мірою спекулятивного фінансового капіталу [7, с. 10]. Існуюча як пануюча тіньова структура, тіньове парасуспільство утворює, відповідно до своїх потреб, і тіньову політичну, судову, правоохоронну, соціально-економічну інфраструктуру, що зумовлює тіньовий режим функціонування рядових суб'єктів господарювання.

В сучасній Україні, в інших країнах СНД створений такий «автономний» тіньовий, кланово-олігархічний, прихований, другий (по відношенню до

офіційного) двоєвладний сектор, котрий, значною мірою, має для суспільства суто паразитарний тіньовий паралельний характер, що знайшло своє відображення, зокрема в явищі паралельної тіньової реальності [8]. В Україні, суспільство якої перебуває у стані незавершеної модернізації, для якого притаманними є «відсутність чітких кордонів між сферами діяльності» та гібридизація влади, всі компоненти якої – політика, великий бізнес, адміністративно-владні функції, кримінальна діяльність – синкретично злиті в єдине ціле. Як наслідок формується соціально-економічна модель трансформаційних процесів, в якій відбувається тіньова монополізація елітною автономною владою політичних, адміністративних та економічних функцій держави, що забезпечує нейтралізацію потенційних форм контролю та регулювання з боку держави за цим сектором, знищується конкурентний економічний простір. Виведення «автономної держави» з-під контролю держави, що означає її тинізацію, одночасно тинізує і діяльність інших – ординарних секторів влади через наведену форму тинізації. «Автономна держава», перекладаючи свою частку фіскального тягаря на плечі ординарної економіки, змушує останню шукати можливостей виживання за допомогою наведеної тинізації.

Важливого значення для розуміння механізмів функціонування «автономної» тіньової влади мають уяви про особливості її просторової організації. Її базову основу слід визнати як тіньову владну систему з дистанціюванням вузлових зон та позавузлових мереж.

Суть організаційних мереж виявляється у відсутності єдиного управляючого органу та наявності множини локальних центрів управління. Для організаційних мереж притаманні консультативні та координаційні функції керівників локальних центрів. В середині окремих ланок можуть співіснувати різні організаційні форми управління, в тому числі і ті, що мають ієрархічний, демократичний, аморфний характер. Однією із таких організаційних форм може бути кланова, коли лідер ланки отримує настільки великі повноваження, що може одноособово приймати рішення, незважаючи на позиції окремих членів.

Тренд на домінування мережевої організації національного тіньового простору виявляється у деградації тіньової ієрархічної піраміди територій. Архітектура тіньового простору являє собою

не пірамідальну вертикаль з єдиним центром управління, а горизонтальну мережу несубординованих вузлів і позавузлових територій.

До просторово-мережевої тіньової організації національного простору влади слід віднести наступні основні її базові елементи:

1) вузлові центри «автономної» тіньової влади, що являють собою місце локалізації тіньових владних політичних інституцій, концентрації тіньових економічних, кадрових, інтелектуальних ресурсів, оформлення культурних кодів пануючої еліти. Весь обсяг діяльності вузлового центра «автономної» тіньової влади будується навколо ітераційного узгодження інтересів обмеженої кількості вузлових центрів тіньової влади та її суб'єктів. Особливостями їх функціонування є їх підпорядкованість світовим мережам тіньової влади та їх інтересам;

2) позавузлові мережі «автономної» тіньової влади делегують свої економічні, політичні, владні ресурси вузловим центрам, отримуючи натомість опосередковане залучення до використання іміджевих преференцій тіньової влади, його владного капіталу, периферійних ресурсів країни;

3) «сплячі» комунікаційні мережі «автономної» тіньової влади – тіньові, тимчасово функціонально неактивні елементи потенційної тіньової держави як форма неактивного існування конкурентних до пануючої (активної) тіньової влади, що сформовані та існують здебільшого в неактивному режимі для майбутнього захоплення влади. «Сплячі» комунікаційні мережі повинні бути здатні швидко перевести «сплячий» режим мережі до активного стану завдяки спеціальним кодовим комунікаційним індикаторам, зокрема за допомогою сучасних інформаційних суспільних мереж;

4) мережева тіньова організація сучасних світових еліт (перш за все англо-саксонських та західно-континентальних), що забезпечують посилення впливу тіньових світових мереж на світові суспільні процеси, зростання загроз з їх боку світовим і національним структурам влади, перехід процесів світового закулісся до більш відкритих форм змови, що, зокрема, свідчить про більше підпорядкування ним офіційних структур світу.

Світова тіньова система влади – це складно організований комплекс тіньової влади різного рівня дієздатності, впливу, офіційної або тіньової (у межах тіньового парасуспільства) легітимації, окремі елементи якого виникали та розвивали-

ся асинхронно, але за сучасних умов діють як синергетично організований вузол тіньових впливів на офіційну та тіньову національну владу. Це так звані Комітет ЗОУ, Синдикат, ілюмінати, неоілюмінати, олімпійці, «Круглий стіл», «Більдербергський клуб», «Римський клуб», тощо.

Світове тіньове закулісся являє собою класичний приклад тіньової мегаструктури з відносно стійким режимом самоорганізації, цілісністю динамічної поведінки, коли на основі менш впорядкованого субстрату – національних тіньових структур – утворюються більш складні наднаціональні тіньові структури світового закулісся [3, с. 25–26].

В основі всіх програмних засад діяльності організацій світового тіньового мережевого закулісся та встановлення Нового світового порядку, на думку Д. Коулмана, знаходиться ідея Мельтуса про позбавлення світу від 3 млрд «даремних ідоків» (за визначенням, введеного лордом Бертраном Расселом – найстарішого представника Комітету ЗОУ). Природні ресурси будуть розподілятися засобами глобального планування. Держави-нації повинні будуть або підкоритися владі «Римського клубу», або жити за законами джунглів, борючись за своє примітивне виживання [9, с. 86–88].

Основними програмними складовими місії світового тіньового уряду, за Д. Коулманом, є наступні:

1) привести до влади Єдиний світовий уряд і встановити Новий світовий порядок з об'єднаною церквою і грошовою системою під їх управлінням;

2) повне нівелювання будь-якої національної самобутності та національної гідності, знищення індивідуальності людини для перетворення людства у аморфну масу;

3) здійснити руйнацію релігій і в особливості християнства, за єдиним виключенням – створеної світової закуліссям своєї релігії. Сприяти поширенню таких релігійних культів як «релігійне звільнення» з метою підриву існуючих релігій і в особливості християнства; заохочувати інтерес до язичеських релігійних культів, таким як культ кабали. До початку 2005 року кабалістичні культу отримали, зокрема, в Сполучених Штатах найширше поширення;

4) встановити контроль над кожною людиною без виключення шляхом використання сучасних засобів управління свідомістю, Internet, а також за посередництвом того, що З. Бжезинський назвав «технотронікою» (створених методами генної інженерії клонів);

5) повне зупинення промислового розвитку та виробництва ядерної електроенергії у так званому «постіндустріальному суспільстві» з нульовим зростанням. Відповідне зменшення чисельності великих індустріальних центрів за сценарієм, що дуже нагадує план геноциду Пол Пота для Камбоджі;

6) скоротити чисельність населення навіть розвинутих країн шляхом ведення перманентних обмежених війн, а країн третього світу – за допомогою голоду та масштабних епідемій. Комітет ЗОО доручив Сайрусу Венсу (колишньому державному секретарю США у 1977–1979 роках) підготувати доповідь про те, яким чином краще організувати цей геноцид (довідку уряду США «Звіт Глобал 2000»);

7) здійснювати всіляку підтримку інституційній інфраструктурі світового тіньового уряду та його агентам впливу – Організації Об'єднаних Націй, Міжнародному валютному фонду, Банку міжнародних розрахунків, Міжнародному суду, а також, наскільки це можливо, позбавити місцеві установи впливу, поступово звести нанівець їх суб'єкте значення або повністю підпорядкувати їх опіки з боку ООН [9, с. 88–100].

Для розуміння тіньового механізму прийняття рішень, перш за все в системі національного державного управління, великого значення набуває дослідження логістики впливу на них тіньового мережевого світового закулісся. Цей мегасуб'єкт тіньового світового впливу здійснює його найширшою системою світових тіньових мереж, напівтіньових, офіційних інститутів, агентств впливу, системою наддержавних світових організацій, розгалуженою системою агентури в ЗМІ, державах, недержавних організаціях тощо. Однак найбільшого значення в системі безпосереднього тіньового впливу на державу набуває існування та функціонування так званої мережі «автономної» тіньової держави, головною функцією якої як раз і є логістика тіньового зв'язку між суб'єктами тіньового світового закулісся та державою.

Висновки

Внутрішні та зовнішні фактори розвитку двоїстості тіньової державної влади сформували на національному рівні феномен тіньової «автономності».

Змістом синкретизму гострокризкової форми двоєвладдя «автономії» (від підпорядкування до конституційних органів держави, відповідальності перед суспільством, утворення другої, прихова-

ної від державного контролю та суспільства, закону) держави та тіньового, паразитарного (олігархічного) сектору є відносини тіньової монополізації адміністративно-економічного, бізнесового, політичного ресурсу для обмеженого кола осіб, забезпечених олігархічними, політичними відносинами, корупційними та родинними, партійними зв'язками з вищими щаблями адміністративної та судової влади, правоохоронних органів, відсутністю економічної, політичної, кадрової конкуренції в поєднанні з необмеженим доступом до національних ресурсів країни. Форма існування симбіозу елітного сектору та «автономної» влади набуває в сучасності поширеної домінуючої форми тіньового парасуспільства – альтернативного нелегітимного, другого, тіньового центру влади та суспільного розвитку.

Важливого значення для розуміння механізмів функціонування «автономної» тіньової влади мають уяви про особливості її просторової організації. Її базову основу слід визнати як тіньову владну систему з дистанціюванням вузлових зон та позавузлових мереж.

До просторово-мережевої тіньової організації національного простору влади слід віднести наступні основні її базові елементи:

1) вузлові центри «автономної» тіньової влади, що являють собою місце локалізації тіньових владних політичних інституцій, концентрації тіньових економічних, кадрових, інтелектуальних ресурсів, оформлення культурних кодів пануючої еліти;

2) позавузлові мережі «автономної» тіньової влади делегують свої економічні, політичні, владні ресурси вузловим центрам, отримуючи натомість опосередковане залучення до використання іміджевих преференцій тіньової влади, його владного капіталу, периферійних ресурсів країни;

3) «сплячі» комунікаційні мережі «автономної» тіньової влади – тіньові, тимчасово функціонально неактивні елементи потенційної тіньової держави як форма неактивного існування конкурентних до пануючої (активної) тіньової влади, що сформовані та існують здебільшого в неактивному режимі для майбутнього захоплення влади. «Сплячі» комунікаційні мережі повинні бути здатні швидко перевести «сплячий» режим мережі до активного стану завдяки спеціальним кодовим комунікаційним індикаторам, зокрема за допомогою сучасних інформаційних суспільних мереж;

4) мережева тіньова організація сучасних світових еліт (перш за все англо-саксонських та

західно-континентальних), що забезпечують посилення впливу тіньових світових мереж на світові суспільні процеси, зростання загроз з їх боку світовим і національним структурам влади, перехід процесів світового закулісся до більш відкритих форм змови, що, зокрема, свідчить про більше підпорядкування ним офіційних структур світу.

Список використаних джерел

1. Предборський В. А. Тінізація влади як прояв процесів незавершеної модернізації. Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки. К., 2017. № 1. С. 3–9.
2. Предборський В. А. Тіньова «автономна» держава як загроза інвестиційній безпеці. Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. Держ. наук.-дослідн. ін-ту інформатизації та моделювання економіки. Київ, 2018. № 10. С. 7–16.
3. Свідзинський А. В. Синергетична концепція культури. Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2009. 696 с.
4. Шафаревич И. Г. Мы и они. М.: Эксмо: Алгоритм, 2010. С. 123–131.
5. Предборський В. А. Ієрархічні структури тіньової залежності. Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. Держ. наук.-дослід. ін-ту інформатизації та моделювання економіки. Київ, 2017. № 6. С. 3–8.
6. Предборський В. А. Корпоратія як потужна глобальна ланка тінізації суспільств. Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. Держ. науково-дослід. ін-ту інформатизації та моделювання економіки. Київ, 2017. № 9. С. 9–13.
7. Потемкин А. Элитная экономика. М.: ИНФРА–М, 2001. 360 с.
8. Предборський В. А. Гібридна, кризова паралельна реальність владного простору. Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. Держ. наук.-дослідн. ін-ту інформатизації та моделювання економіки. Київ, 2018. № 11. С. 7–15.
9. Коулман, Дж. Ієрархія заговорщиків: Комитет Трехсот. М.: «Древнее и современное», 2011. 616 с.

References

1. Predborskyi V. A. Tinizatsiia vlady yak proiav protsesiv nezavershenoi modernizatsii. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. pr. Derzhavnoho naukovо-

doslidnoho instytutu informatyzatsii ta modeliuvannia ekonomiky. K., 2017. № 1. S. 3–9.

2. Predborskyi V. A. Tinova «avtonomna» derzhava yak zahroza investytsiinii bezpetsi. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini: zb. nauk. pr. Derzh. nauk.-doslidn. in-tu informatyzatsii ta modeliuvannia ekonomiky. Kyiv, 2018. № 10. S. 7–16.

3. Svidzynskiy A. V. Synerhetychna kontseptsiiia kultury. Lutsk: VAT «Volynska oblasna drukarnia», 2009. 696 s.

4. Shafarevych Y. H. Myi y ony. M.: Eksmo: Alhorytm, 2010. S. 123–131.

5. Predborskyi V. A. Ierarkhichni struktury tinovoi zalezhnosti. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini: zb. nauk. pr. Derzh. nauk.-doslid. in-tu informatyzatsii ta modeliuvannia ekonomiky. Kyiv, 2017. № 6. S. 3–8.

6. Predborskyi V. A. Korpokratiia yak potuzhna hlobalna lanka tinizatsii suspilstv. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini: zb. nauk. pr. Derzh. naukovо-doslid. in-tu informatyzatsii ta modeliuvannia ekonomiky. Kyiv, 2017. № 9. S. 9–13.

7. Potemkyn A. Элитная экономика. М.: YNFRA–M, 2001. 360 s.

8. Predborskyi V. A. Hibrydna, kryzova paralelna realnist vladnoho prostoru. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini: zb. nauk. pr. Derzh. nauk.-doslidn. in-tu informatyzatsii ta modeliuvannia ekonomiky. Kyiv, 2018. № 11. S. 7–15.

9. Koulman, Dzh. Yerarkhyia zahovorshchikov: Komytet Trekhsot. M.: «Drevnee y sovremennoe», 2011. 616 s.

Дані про автора

Предборський Валентин Антонович,

д.е.н., професор, професор кафедри економічної теорії, Національний авіаційний університет
e-mail: prvika2015@gmail.com

Данные про автора

Предборский Валентин Антонович,

д.э.н., профессор, профессор кафедры экономической теории, Национальный авиационный университет,
e-mail: prvika2015@gmail.com

Data about the author

Predborskiy Valentin Antonovich,

professor of the department economic theory NAU, doctor of economics, professor,
e-mail: prvika2015@gmail.com